

GUÍA INTERNACIONAL DEL CALZADO SALUDABLE

ISBIPE
INTERNATIONAL SOCIETY OF
BIOMECHANICS AND PEDIATRICS

Esta guía ofrece criterios prácticos para seleccionar calzado saludable y reconocer características que pueden influir en el confort, la función y la prevención de molestias asociadas al uso diario. Está pensada como un recurso divulgativo y profesional, útil para la educación sanitaria y el apoyo a la toma de decisiones informadas.

Dirigida a: población general, profesionales sanitarios y estudiantes.

Ámbitos de uso: consulta, docencia y educación para la salud.

Aviso de actualización

Actualmente se encuentra **en elaboración una nueva versión** de esta guía, en la que se incorporarán **indicaciones y contenidos fundamentados en la evidencia científica más actual disponible**. Hasta su publicación, esta edición debe interpretarse como un documento informativo que no sustituye la valoración clínica individual ni las recomendaciones personalizadas de un profesional sanitario.

Autores y filiación

- Manuel Pereira Domínguez, PhD — Clínica Global, Sevilla (España)
- Sara García Blanco, MSc — Clínica Global, Sevilla (España)
- Cristina Alonso Gómez, MSc — Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla (España)
- Aníbal Báez-Suárez, PhD — Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas (España)

Versión 1.0 - 2025

“Los que hemos materializado esta guía, también somos padres”

Esta parcela personal nunca debe obviarse cuando decides desarrollar un proyecto de este tipo. A pesar de ser expertos en la materia, también nos hemos tenido que enfrentar a esas dudas de padres primerizos, a esas caídas frecuentes durante la adquisición de la marcha, a esos dolores de piernas durante el desarrollo, a la primera búsqueda de calzado con pataletas en la tienda incluida... Por eso decidimos crear **ISBIPE**”.

Ha sido un enorme reto la redacción de esta guía, no solo por la expectación que ha generado desde el principio esta iniciativa, sino por la dificultad que alberga intercalar textos obtenidos de estudios científicos con explicaciones coloquiales y conseguir un formato fresco y ameno.

Su contenido pretende llevar información científica a todos los hogares desde un prisma más global, tras sentar en la misma mesa y dar voz a instituciones, asociaciones, colegios profesionales y especialistas de reconocida trayectoria en el mundo del calzado, la biomecánica y la pediatría, conjuntamente con padres, cuidadores y niños de diferentes partes del mundo que a pesar de no haber recibido formación específica al respecto, tienen su propia experiencia y por tanto grandes cosas que aportar a esta guía. Hemos escuchado a todas las partes y hemos filtrado rigurosamente con la intención de focalizar y aunar criterios. Es una oportunidad también para ayudar a los fabricantes de calzado infantil a mejorar sus productos por el bien de nuestros hijos y a que sea un texto de referencia y obligada lectura para el público en general.

***“Es una guía
de todos y
para todos”***

“Qué mayor tranquilidad como padres que saber que lo que estamos leyendo se basa en la evidencia científica actual en combinación con la experiencia de miles de personas anónimas que han vivido o están viviendo la crianza de sus hijos”

¿Cómo leerla?

Hay 2 formatos de texto: el técnico y el coloquial.

El **formato técnico** corresponde a fragmentos obtenidos directamente de artículos científicos ya publicados. Son fuentes totalmente contrastadas, las cuales podéis consultar en la bibliografía referenciada al final de esta guía. Las referencias se citan por orden de aparición, por lo que os será fácil localizarlas en buscadores específicos.

El **formato coloquial** corresponde a información recopilada en base a la actividad clínica diaria y las experiencias de todos nuestros pacientes y compañeros de profesión

Como podéis apreciar en esta guía, nos dirigimos al receptor como padres. El motivo es que aunque está enfocada a profesionales y público en general, es más probable que haya más padres que profesionales, dado que los expertos en la materia ¡también tienen hijos!

**Acercar posturas
y unificar criterios
teóricos en pos del
destinatario final:**

**la población
infantil**

***En el esqueleto hay 206 huesos,
de los cuales 52 están en los pies***

Por lo tanto una cuarta parte del esqueleto se erige en eslabón inicial del movimiento. Su arquitectura requiere de una perfección tal, que lo último que debemos hacer es limitarla durante la etapa de desarrollo con agentes externos inapropiados, como puede ser un zapato calzado precozmente o con mal ajuste al pie.

***El calzado debe ser
un complemento
de protección,
ayuda y confort.***

ÍNDICE

1.	Objetivos de la guía.....	6
2.	Características básicas del calzado infantil saludable según la edad.....	10
3.	· Etapa de adquisición de la marcha 1-3 años.....	14
	· Etapa de maduración de la marcha 4-6 años.....	23
	· Etapa de aumento de actividad, marcha semejante a la del adulto 7-14 años.....	27
4.	Resumen final.....	31
5.	Preguntas frecuentes.....	35
6.	Conclusiones.....	40

Objetivos de la guía

1.

1.1

Recopilar toda la información existente hasta la fecha sobre calzado infantil, atendiendo exclusivamente a artículos científicos y publicaciones de personal especializado.

En la era de las tecnologías y la sobreinformación, este filtrado es necesario para evitar el “caos informativo” que lleva al usuario a desconfiar de la información disponible y le obliga a sacar sus propias conclusiones en base a fuentes a menudo de dudosa fiabilidad

“muchos de nuestros pacientes buscan en Google para intentar entender qué les pasa y poder describirlo después en consulta. Nosotros tras escucharlos, recurrimos a libros y a buscadores especializados como Pubmed, para estar al día de los avances en su patología y poder darles así la mejor explicación y servicio posible”

1.2

Registrar las recomendaciones aportadas por instituciones y personalidades relacionadas con el mundo de la biomecánica y la pediatría en medios no oficiales, en base a la experiencia clínica asistencial y a su papel como padres-consumidores del producto final: el calzado infantil.

La búsqueda de la evidencia científica nos acerca más a la verdad y el ser capaces de combinar nuestra experiencia profesional con nuestras vivencias personales como padres nos acercan de pleno a la realidad de cualquier hogar. También tenemos niños pequeños a los que debemos calzar y enfrentarnos a criterios de elección de calzados en base a las necesidades del momento.

1.3

Integrar las aportaciones de la evidencia científica, con las experiencias de usuarios y consumidores.

Atendemos a las recomendaciones de los especialistas y damos voz a esos padres y madres que aunque sin formación específica al respecto, tienen su propia experiencia y por tanto grandes cosas que aportar a esta guía.

1.4

Acercar posturas y unificar criterios teóricos en pos del destinatario final: la población infantil.

Obtener conclusiones y facilitar el acceso a información contrastada sobre aspectos controvertidos relacionados con el calzado infantil y el desarrollo de los más pequeños.

1.5

1.6

Conseguir un formato ameno, práctico, sencillo y útil, no solo destinado a la comunidad científica sino, que pueda ser una guía de referencia para todo el público

***Características
básicas del
calzado infantil
saludable según
la edad***

2.

Características básicas del calzado infantil saludable según la edad

Hemos realizado un **estudio** bietápico en centros escolares públicos, concertados y privados con una muestra superior a 1.200 sujetos que abarcaba **desde los 8 meses hasta los 17 años**

Los datos obtenidos asociados a la evidencia científica encontrada y la experiencia clínica existente, nos permite afirmar que en lo que respecta al tipo de calzado utilizado actualmente:

Existe un porcentaje amplio de la población que se deja seducir por modas o comodidades sin tener en cuenta lo que es realmente adecuado para sus pies.

Otros se interesan más por la salud de sus pies pero simplemente no acuden a fuentes fiables o reciben una información errónea, con el consiguiente empleo de calzado inadecuado.

Solo una pequeña parte de la muestra analizada utilizaba calzado que pudiera catalogarse como saludable para su estructura.

El pie infantil se encuentra en continua evolución. Es indispensable utilizar un calzado adecuado que se ajuste a cada individuo según su edad y sus necesidades. Debemos prestar especial atención a la presencia de determinadas características que harán que el calzado infantil empleado pueda ser calificado como saludable, evitando así su afectación negativa sobre el desarrollo del pie de los niños.

Confort, adaptación a la función del pie y estabilidad son tres prioridades para todo calzado.

ETAPA 1-3 AÑOS

El niño comienza a andar de forma irregular, con problemas para mantener el equilibrio y caídas frecuentes. Es la etapa de adaptación morfofuncional de su estructura musculoesquelética y de crecimiento más rápido de los pies. Debemos recordar que se trata de pies aún blandos y con huesos cartilaginosos.

“Si tu hijo se quita los zapatos para dar sus primeros pasos, respeta su iniciativa salvo que las condiciones climáticas o del terreno lo desaconsejen. Probablemente lo haga porque le sobran”

**“Si las condiciones lo permiten, deja que tu hijo se ensucie los calcetines”
Después de la propia piel, es lo más respetuoso con su cuerpo que puede utilizar para caminar”**

Durante este rango de edad las características a tener en cuenta son las siguientes:

Horma

Recta. **No recomendadas hormas en adducción**, dado su elevado riesgo de provocar deformidades estructurales del pie y lesiones secundarias de partes blandas. Esto se hace extensible a cualquier etapa del desarrollo.

Puntera

Redonda o cuadrada, ya que ofrece una mejor adaptación a la forma del pie al mismo tiempo que permite un espacio mínimo funcional para el movimiento de los dedos durante la marcha. Evitar puntera puntiaguda, favorece la desviación de los dedos.

Contrafuerte

No es recomendable, A menor edad, mayor contraindicación. Los niños se encuentran en etapa de iniciación de la marcha y su musculatura aún no está desarrollada. Los estímulos han de ser directos y naturales. Conforme se acercan a los 3 años podría emplearse contrafuerte, aunque este debe ser casi inexistente.

Caña

El uso de calzado de caña alta o botas debería limitarse a unas condiciones meteorológicas específicas. La caña preferentemente baja y en ningún caso, debe perturbar los movimientos naturales de flexo-extensión en el tobillo.

Suela

Totalmente **flexible y delgada**, es decir, la zona delantera del calzado debe poder doblarse hacia arriba con dos dedos en pinza sin dificultad alguna.

Una suela fina facilitará la percepción táctil de los dedos del pie. Es recomendable un espesor no superior a 3mm. **Conforme se alejen de la etapa de los primeros pasos, el dibujo de la suela debe ser multidireccional** para evitar las caídas y resbalones. Respecto a los **materiales empleados**, pueden ir desde **el mismo material utilizado en el corte para calzados de primeros pasos** (tela, piel, etc) a **una fina goma o poliuretano conforme se acerca a los 3 años**, para amortiguar discretamente al pie de los impactos y aumentar el confort.

Tacón

Ausencia. No es necesario. El uso de tacón a edades tempranas es perjudicial ya que los niños se encuentran en pleno desarrollo psicomotor y físico, y puede producir efectos adversos en su salud. A esta edad aún tienen problemas para mantener el equilibrio y se producen caídas. Conviene retrasar el uso de tacón lo máximo posible. Por tanto: Drop 0.

No emplear prolongación interna de tacón (tacón de Thomas) en ninguna de las etapas, salvo indicación terapéutica.

El uso de tacón genera un acortamiento de la cadena muscular posterior, con el consiguiente desequilibrio funcional

Esto en fases de desarrollo puede ocasionar patologías a corto, medio y largo plazo

A estas edades el niño de por sí tiende a caminar de puntillas, no debemos favorecerlo con el uso de tacón.

Holgura interior

Longitud recomendada 10 mm. El calzado debe tener una longitud aproximadamente un centímetro mayor que el pie, ya que éste crece rápidamente y si es menor los dedos se verán apretados, especialmente por la tarde y ocasionará lesiones en las uñas como la onicocriptosis o uña encarnada. Por el contrario, si es mayor provoca cansancio y posible deslizamiento interior del pie en el zapato al caminar.

Material de corte

Piel y tela son recomendables. **Evitar el uso de cuero**, ya que suele contener cromo y puede dar lugar a dermatitis de contacto. El **interior del calzado debe ser sin costuras**, en el caso de tener, deben estar bien acabadas para evitar así daños.

La variabilidad en el empleo de materiales puede ser extensa, siempre y cuando reúnan las características básicas de transpirabilidad, flexibilidad, fácilmente higienizables, etc.

Plantilla interior

Suave, flexible, hipoalergénica e higiénicamente fácil de mantener. Recomendable que disponga de **forro** para mantener cierto agarre y evitar deslizamientos. En primeros pasos puede no llevar plantilla interior para favorecer la propiocepción. En caso de llevar, es importante que sea **fácilmente extraíble y sustituible**. La plantilla **no debe tener elementos anatómicos**, ni picos de elevación significativos. Están contraindicados los apoyos de arcos salvo indicación por especialista sanitario.

El aplanamiento del arco plantar es una fase normal durante el desarrollo del pie. La apariencia de pie plano se produce por el exceso de grasa plantar unido a la inmadurez de las estructuras. Lo patológico sería no presentar un aspecto de pie plano en el inicio de adquisición de la marcha.

Sujección

Cierre uniforme, regulable y de fácil manejo. Evitar elementos metálicos pequeños que puedan desprenderse y ser ingeridos por el niño. El mal ajuste del calzado puede ocasionar patologías musculoesqueléticas dolorosas del pie. A estas edades es recomendable un **cierre tipo velcro** que facilite la autonomía del niño y su desarrollo psicomotriz.

Un calzado abotinado genera una falsa sensación de seguridad que, lejos de aumentar la sujeción del pie, puede limitar la movilidad del tobillo. Cuidado con este tipo de diseño y su empleo en edades tempranas.

Peso

Ligeros. Estudios han demostrado que cuando el peso de los zapatos aumenta en un 1%, el consumo de energía física de las personas aumentará en un 3% ~ 10%. **El peso de los zapatos no solo afecta el consumo físico, sino que también afecta el nivel de fatiga.** Con el objetivo de aportar mayor información a este aspecto, desde ISBIPE estamos desarrollando un estudio que recoja el peso medio saludable según modelo y talla de calzado, pues no existe evidencia científica con datos concretos al respecto.

Calce

De puesta fácil, **que estimule la manipulación del niño y facilite el calce al asistente.** Puede contener elementos de ayuda como anclaje posterior.

Transpiración | Confort térmico

Empleo de materiales que **eviten el sudor excesivo y temperaturas extremas**. La sudoración es un mecanismo normal del organismo para regular la temperatura corporal. Los niños se encuentran en una etapa de mucha actividad y cambios hormonales que suele provocar exceso de sudoración, por ello un calzado que lo absorba y permita la transpiración, reduce las posibilidades de lesiones en la piel como maceraciones y micosis. Esta característica sería aplicable a todas las etapas del desarrollo.

“En esta etapa casi todo vale: pies planos, marcha de puntillas, caídas frecuentes... No te obsesiones con el patrón biomecánico de tu hijo, están aún muy lejos de adquirir un patrón de marcha normal. Ante la duda, consulta siempre con un especialista”

“No todos los sanitarios son especialistas en niños ni en análisis de la marcha. Asegúrate que vas al profesional y lugar indicado”

ETAPA 4-6 AÑOS

Durante esta etapa el niño comienza a andar de modo independiente hasta que alcanza el patrón de marcha adulta. Es ahora cuando la actividad física del niño aumenta y los pies se ven sometidos a mayores esfuerzos.

El calzado debe cumplir las siguientes características:

Puntera

Redonda o cuadrada.

Contrafuerte

Estable y firme sin ser rígido. Debe ejercer cierto control sobre el movimiento lateral excesivo del talón, intervenir en la estabilización del retropié y contribuir a una sujeción del mismo para evitar que el pie no se salga del calzado. El material ha de ser suave para respetar la capacidad natural de amortiguación de la grasa plantar.

Suela

Flexible. Debe adaptarse a la totalidad de los movimientos naturales del pie y por tanto, facilitar su desarrollo. Se recomienda un espesor de unos 5-10 mm.

Tacón

Ausente. Drop 0. Existe posibilidad en casos muy concretos, de incluir una altura máxima de hasta 10mm para determinados entornos y usos puntuales, **siempre y cuando no interfiera en la biomecánica normal del niño.** Ante la duda, consultar caso concreto con especialista. (Ver apartado Discusión).

Holgura interior

Deben existir unos 10-15 mm de espacio entre la puntera y los dedos de los pies en esta etapa.

Material de corte

Piel y tela son recomendables. **Evitar el uso de cuero.** El interior del calzado debe ser sin costuras.

Flexibilidad

Principalmente en la zona de las articulaciones metatarsofalángeas, ya que de esta forma se facilita la propulsión en la fase de despegue.

Plantilla interior

Suave, flexible, hipoalergénica e higiénicamente fácil de mantener. Con forro para mantener agarre y evitar deslizamientos. Importante que sea **fácilmente extraíble y sustituible**.

Sujección

Lo ideal es un calzado con cierre **uniforme, regulable y de fácil manejo**. (cordones, hebilla o velcro).

Peso

Ligeros.

ETAPA
4-6 AÑOS

Calce

De puesta fácil, **que favorezca la autonomía a edades tempranas**. Puede contener elementos de ayuda como anclaje posterior.

Transpiración / Comfort térmico

Mismas características que en etapa 1-3 años.

ETAPA 7-14 AÑOS

Como hemos mencionado anteriormente, en esta etapa el niño adquiere el patrón de marcha lo más parecido al adulto. Los requerimientos físicos y mecánicos se incrementan notablemente, por lo que las características del calzado cambian, siendo las siguientes:

Puntera

Redonda o cuadrada.

Contrafuerte

Semirígido. Debe presentar cierta contención del talón para evitar movimientos excesivos de prono-supinación, sin llegar a ser muy rígido, ya que podría ocasionar heridas, flictenas y lesiones.

Holgura interior

Con un **largo de 10-15 mm**

Tacón

Presencia de tacón, no sobrepasando los 10 mm de altura. El uso continuado de calzado con alza o tacón elevado promueve la retracción de la musculatura posterior, siendo este un detonante para el desarrollo de patologías biomecánicas. En ningún caso debe sobrepasar los 15-20mm hasta completar la madurez ósea. No emplear prolongación interna de tacón en ninguna de las etapas, salvo indicación terapéutica.

Suela

Semiflexible, especialmente en la zona de las articulaciones metatarsofalángicas para facilitar la marcha fisiológica y no perturbar en mecanismo de Windlass necesario para la propulsión y el despegue del pie. **Espesor de 1,5 cm**

Drop 0

El patrón de referencia sería Drop 0. Sin embargo, debido a las retracciones de la musculatura posterior, no haber tenido un calzado adecuado en etapas anteriores, sedentarismo, musculatura mal desarrollada, etc, la ausencia de drop puede ser incómoda e incluso dar lugar a molestias, es por ello que se valora la elevación del tacón pero siempre bajo supervisión del especialista y según características del individuo.

Plantilla interior

Suave, flexible, hipoalergénica e higiénicamente fácil de mantener. Con forro para mantener agarre y evitar deslizamientos. En esta fase es especialmente importante que el material no se sobrecaliente, al ser una etapa de mucha actividad física. Plantilla **extraíble** y sustituible, dado que en esta etapa adquieren especial relevancia los tratamientos ortésicos.

Cierre

Habitualmente a estas edades el niño es autónomo en cuanto a vestirse y al cuidado personal del día a día, por lo que el sistema de cierre puede ser cualquiera mientras cumpla su función de forma adecuada (cordones, hebilla o velcro).

Peso

Debe ser ligero. Aunque no hay un peso estandarizado, entendemos que el peso ideal del calzado es aquel que no obstaculice la progresión normal del ciclo de la marcha en todas sus fases y que la sensación del niño sea “cómoda”, permitiendo caminar sin más esfuerzo que el necesario. Un peso aumentado da lugar a cambios biomecánicos importantes así como al aumento del consumo energético y la fatiga muscular.

Material de corte

Debe ser **flexible y con cierta elasticidad en el corte** para mejor adaptación a cambios del pie. Piel y tela son recomendables. Evitar el uso de cuero por su posible contenido en cromo, que puede ocasionar dermatitis de contacto.

Transpiración

Especialmente relevante en esta etapa, debido al aumento de la actividad física que se produce, así como al aumento de la sudoración relacionado con mecanismos hormonales propios de la edad. Es importante elegir un calzado con materiales y sistemas de transpiración adecuados a las necesidades personales.

Calce

Puede contener elementos de ayuda como anclaje posterior.

Horma

Determinados estudios concluyen que **en esta etapa la morfología de los pies de niños y niñas difiere, especialmente a partir de los 8- 11 años, lo que implica la necesidad de un calzado diseñado con hormas específicas y diferenciadas para cada sexo**. La experiencia clínica nos dice que efectivamente existe diferencias antropométricas en los pies de niños y niñas a estas edades, siendo generalmente los pies de los niños más largos y anchos, pero no hemos encontrado evidencia científica de peso que lo respalde. Eso no significa que no sea cierto, simplemente que no hemos encontrado ningún artículo científico cuyo estudio aclare fehacientemente este aspecto. Por ello, desde ISBIPE hemos abierto una línea de investigación en este sentido y esperamos tener resultados próximamente.

Resumen final

4.

ETAPA: Adquisición de la marcha

1-3 años

CIERRE/SUJECCIÓN:

- Cierre de fácil manejo (velcro y en menor medida, elástico o similar). Que estimule la autonomía del niño.
- Abrochamiento alto sobre empeine con lengüeta suave de piel o similar.
- En caso de ser de caña alta, ésta debe ser blanda y con borde superior acolchado.

CONFORT TÉRMICO: SI.
Puede combinarse con calcetín en caso de no ser suficiente.

INTERIOR:
Sin costuras, suave

FLEXIBILIDAD:
Flexible totalmente.
-A menor edad, mayor respeto al desarrollo de la propiocepción

PLANTILLA INTERIOR:

- Suave, hipoalergénica e higiénicamente fácil de mantener.
- no elementos anatómicos ni picos de elevación significativos.
- forro para agarre y deslizamientos.
- puede no llevar en fase inicial de desarrollo de la marcha o ser extraíble y sustituible.

TRANSPIRACIÓN: Sí

HORMA: Recta.
-Contraindicado uso de hormas en adducción.
-Horma unisex.

HOLGURA INTERIOR:
10 mm en el largo

ZONA POSTERIOR:
-Que abarque el talón.
-Materiales suaves en edad temprana.
-Acolchada para evitar roces en edad próxima a 3 años.
-Preferentemente por debajo del tobillo. En caso de bota de caña alta, no debe interferir en la movilidad del tobillo.

CONTRAFUERTE:
-Se desaconseja el uso de contrafuerte en primeros pasos.
-Casi inexistente conforme avanza el desarrollo y se acerca a 3 años.
-Totalmente respetuoso con el libre movimiento del tobillo y huesos del tarso.

CALCE:
-De puesta fácil, que estimule la manipulación del niño y facilite el calce al asistente.
-Puede contener elementos de ayuda como anclaje posterior.

DROP: 0

TACÓN:
No debe tener tacón.
Contraindicado.

SUELA:
Suela plana y espesor continuo: no más de 3mm
Sin puente en zona del enfranque

AMORTIGUACIÓN:
NO al inicio de la marcha.
Sí pero mínima conforme avanza el desarrollo y las necesidades.

PESO:
Especialmente ligeros (que no interfieran en ninguna parcela del desarrollo)

ETAPA: Maduración de la marcha

4-6 años

CIERRE/SUJECCIÓN:

- Cierre de fácil manejo (velcro, hebilla o acordonado). Que facilite el calce de forma autónoma
- Abrochamiento alto sobre empeine con lengüeta suave de piel o similar.
- En caso de ser de caña alta, ésta debe ser blanda y con borde superior acolchado.

CONFORT TÉRMICO: Sí.

INTERIOR:
Sin costuras, suave

FLEXIBILIDAD:

- Flexible.
- Especialmente en zona de las articulaciones metatarsófánicas.
- Debe respetar los movimientos naturales del pie, a la vez que aporte cierta estabilidad, principalmente en retropié.

PUNTERA:
Redonda o cuadrada

PLANTILLA INTERIOR:

- Suave, hipoalergénica e higiénicamente fácil de mantener.
- extraíble y sustituible
- forro para agarre y deslizamientos.
- no elementos anatómicos ni picos de elevación significativos.

HORMA: Recta.
-Contraindicado uso de hormas en adducción.

TRANSPIRACIÓN: Sí

SUELA:
Suela plana y espesor continuo: 5-10 mm.
Sin puente en zona del enfranque

AMORTIGUACIÓN:
Sí. Baja.

ZONA POSTERIOR:

- Que abarque el talón.
- Acolchada para evitar roces.
- Preferentemente por debajo del tobillo.
- En caso de bota de caña alta, no debe interferir en la movilidad del tobillo.

HOLGURA INTERIOR:

Entre 10 y 15 mm en el largo

DROP: 0
Salvo excepciones, previa consulta con especialista.

PESO:
Ligeros (para menor consumo energético)

CONTRAFUERTE:

- Estable. Firme sin ser rígido.
- Debe intervenir en la estabilización frontal del retropié y contribuir a una sujeción del mismo para evitar que el pie se salga del calzado.
- Debe permitir el libre movimiento del tobillo.
- Material lo suficientemente flexible para respetar la capacidad natural de amortiguación de la grasa plantar.

CALCE:

- De puesta fácil, que favorezca la autonomía a edades tempranas.
- Puede contener elementos de ayuda como anclaje posterior.

TACÓN:

- No debe tener tacón.
- En determinados casos se podría justificar su empleo y debe ser como máximo 10mm. Consultar caso concreto con especialista.

ETAPA: Marcha madura con aumento de la actividad 7 -14 años

CIERRE/SUJECCIÓN:

- Cierre de fácil manejo (velcro, hebilla o acordonado).
- Abrochamiento alto sobre empeine con lengüeta suave de piel o similar.
- En caso de ser de caña alta, ésta debe ser blanda y con borde superior acolchado.

TRANSPIRACIÓN: SI. Mayor si cabe, dado el incremento de la actividad física y hormonal. Mayor si cabe, dado el incremento de la actividad física y hormonal. Mayor si cabe, dado el incremento de la actividad física y hormonal.

CONFORT TÉRMICO: SI.

INTERIOR:
Sin costuras, suave

PUNTERA:
Redonda o cuadrada

FLEXIBILIDAD:

- Semiflexibles.
- Necesidad de mayor estabilidad que en las etapas anteriores.
- Deben respetar los movimientos naturales del pie, a la vez que aporten estabilidad, principalmente en retropié.

PLANTILLA INTERIOR:

- Suave, hipoalergénica e higiénicamente fácil de mantener.
- extraíble y sustituible
- forro para agarre y deslizamientos.
- preferentemente no elementos anatómicos ni picos de elevación significativos. Puede contener elementos anatómicos suaves en determinados modelos.

SUELA:

Suela flexible y espesor de 1,5 cm
Preferentemente sin puente en zona del enfranque, aunque puede llevar algo de elevación según modelo.

HORMA:

- Recta.
- Contraindicado uso de hormas en adducción
- Diferenciada por sexos según modelo.

ZONA POSTERIOR:

- Que abarque el talón.
- Acolchada para evitar roces.
- Preferentemente por debajo del tobillo.
- En caso de bota de caña alta, no debe interferir en la movilidad del tobillo.

HOLGURA INTERIOR:

Entre 10 y 15 mm en el largo

CONTRAFUERTE:

- Semirígido. Que aporte estabilidad y mayor sujeción del retropié en plano frontal que en la anterior etapa.
- Debe permitir el libre movimiento del tobillo.
- Evitar materiales excesivamente rígidos, facilitan afectación en cartílago de crecimiento de calcáneo (Enfermedad de Sever)

CALCE:

- Puede contener elementos de ayuda como anclaje posterior.

DROP: 0

Salvo excepciones.

TACÓN:

- Preferentemente no debe tener tacón.
- En caso de llevar, la altura de tacón no debe sobrepasar los 10 mm (7 a 10 años)
- No tacón de Thomas (prolongación interna del tacón)
- En cualquier caso la altura de tacón no debe sobrepasar los 15 -20 mm hasta alcanzar la madurez ósea.

AMORTIGUACIÓN:

Sí. Puede llegar a ser baja, media o alta, dependiendo del modelo y sus requerimientos. Por lo general, a mayor peso, edad y requerimiento físico, mayor necesidad de amortiguación.

PESO:

Preferentemente ligeros (para menor consumo energético)

Preguntas frecuentes

5.

¿Cuándo es el mejor momento del día para comprar un zapato?

1 Al igual que ocurre en adultos, el mejor momento del día es después de varias horas de actividad diaria, que es cuando el pie suele tener unas condiciones de estrés en los tejidos lo suficientemente importantes como para asegurarnos una elección acertada. Por ello, se recomienda comprar los zapatos por la tarde, tras una jornada intensa de juegos y diversión.

¿Es recomendable utilizar zapatos que ya se ha calzado otro niño anteriormente?

2 Es habitual heredar los zapatos de hermanos y primos mayores. No obstante, que sea habitual no significa que sea saludable. Lo que debemos es agradecer el ofrecimiento y evitar su empleo, dado que son zapatos que pueden condicionar la pisada de nuestro hijo, al haberse adaptado previamente a la morfología de otro niño. Incluso siendo un calzado nuevo sin estrenar, teniendo en cuenta que cada niño tiene unas características antropométricas singulares, es posible que la relación del ancho y largo del pie de tu hijo no corresponda con la del niño que no llegó a usar esos zapatos, por lo que probablemente tampoco le sirva al tuyo.

Mi hijo es más bien torpón y se cae con frecuencia al caminar. ¿Es normal?

3 Probablemente una de las preguntas más repetidas y uno de los principales motivos de consulta en biomecánica pediátrica. Cada niño tiene su propio ritmo biológico de desarrollo y la normalidad viene determinada por una simetría funcional relativa de ambos hemicuerpos y unos tiempos de crecimiento que están bien definidos. Por ejemplo, si la horquilla de tiempos de adquisición normal de la marcha suele oscilar entre los 9 meses los más precoces y los 13 meses los más tardíos, cuando un niño con más de 18 meses no camina por sí solo aunque sea de forma inestable, se podría considerar que presenta un retraso motor significativo, el cual habría que estudiar para determinar su origen. Si camina pero presenta una marcha inestable, salvo que ésta vaya acompañada de otros aspectos que hagan sospechar de alteración neurológica, musculoesquelética u otra patología, habría que esperar a ver su evolución. No obstante, ante la duda consultar siempre cada caso concreto con el especialista.

A mi hijo le duelen los talones cuando hace deporte, sobre todo al enfriarse.

4

El dolor en el talón aparece principalmente en niños con edades comprendidas entre los 7 y los 15 años, siendo entre los 8 y los 12 la edad de mayor incidencia. Suele tener su origen en lo que se conoce como Enfermedad de Sever o apofisitis posterior del calcáneo, que cursa con una inflamación dolorosa del cartílago de crecimiento del hueso calcáneo, obligando en algunos casos al niño a cojear o caminar de puntillas. Junto al exceso de impactos en la zona, el sobrepeso, el acortamiento de la musculatura posterior y las alteraciones estructurales del pie, el calzado es uno de los factores predisponentes a este cuadro clínico. Por ello es importante una correcta elección en esta etapa, donde se deben evitar contrafuertes excesivamente rígidos y suelas con baja capacidad de absorción de impactos o calzados de tacos largos empleados en diversas disciplinas deportivas como el fútbol, rugby, etc. En estos casos, se recomienda siempre consultar con el especialista, pues es una patología que responde muy bien al tratamiento.

¿Qué ocurre si mi hijo camina de puntillas?

5

La marcha de puntillas en los primeros pasos y durante la etapa inicial de desarrollo de la marcha es normal, pues es una fase de experimentación en la que la estructura musculoesquelética y los inﬂujos propioceptivos y exteroceptivos aún están en fase de maduración. Una marcha de puntillas por encima de los 7-8 años o incluso a edades más tempranas si es muy acusada, indica un acortamiento de la cadena muscular posterior con la consiguiente alteración del patrón biomecánico, lo que requerirá de consulta con el especialista y probable tratamiento.

Conclusiones

6.

“Existe interés general por mejorar la salud de los pies de nuestros hijos y por conocer las características por básicas de un calzado saludable infantil. Ninguna persona encuestada o entrevistada para la elaboración de esta guía ha declinado la información ofrecida o no ha mostrado curiosidad en conocer los contenidos aquí presentes”

“En nuestra amplia revisión, no hemos encontrado ninguna marca de calzado capaz de adaptarse a todos los requerimientos de la población infantil. Por tanto, no hay ninguna marca recomendada al 100% y a su vez todas tienen algo que aportar”

“No existen fabricantes o marcas de calzados “buenas o malas”. Dado que la variabilidad de modelos es muy extensa, una misma marca puede tener modelos de calzado ideales para tu hijo y a su vez otros nada recomendables. En lugar de demonizar o encumbar una marca o fabricante, debemos conocer qué morfología de pie tiene nuestro hijo y localizar la opción que mejor se adapte a sus necesidades”.

“Que un modelo concreto le vaya bien a tu hijo no significa que le vaya bien a su compañero de clase. En lugar de recomendarle o desaconsejarle un calzado, invítale a que lea esta guía y obtenga sus propias conclusiones”

“Desde el punto de vista del diseño y la fabricación de calzado, lo recomendable para un mismo número de pie es trabajar modelos con diferentes anchos y perímetros, para adaptarse a la mayor cantidad de variedades anatómicas posibles”

Conocer bien las medidas antropométricas de nuestro hijo, permite elegir el calzado cuya horma mejor se adapte a su anatomía. Para ello es necesario que los fabricantes especifiquen en el etiquetado determinadas medidas de referencia como el Largo de dedos o Área de Ball.

A pesar del desarrollo de las nuevas tecnologías, actualmente en la hormería infantil sigue predominando el trabajo artesanal en cuanto a los procesos de fabricación. Los acabados finales tanto de las hormas físicas como de los calzados suelen ser a mano, con el margen de error que ello conlleva

Las mediciones antropométricas caseras del pie optimizan la elección del calzado de nuestros hijos, pero tienen también un margen de error amplio, lo que puede dificultar un correcto calce

Es importante observar la reacción de nuestros hijos al calzarlos por primera vez y observar sus movimientos los primeros días de uso

Nos corresponde a nosotros como expertos y a vosotros como padres, describir y conocer respectivamente las características esenciales en un calzado para posteriormente, saber adaptarlas a las necesidades concretas de los más pequeños

